

MÉTODOS PARA MENSURAÇÃO DA PERDA SANGUÍNEA NO PÓS-PARTO IMEDIATO

Protocolo de Revisão de Escopo

Jasmine Guterres

Orientador: Gustavo dos Santos Raupp

Coorientador: Alberto Junior Trapani

Instituição: Hospital Regional de São José Dr. Homero Miranda Gomes

2026

Protocolo registrado no Zenodo

MÉTODOS PARA MENSURAÇÃO DA PERDA SANGUÍNEA NO PÓS-PARTO IMEDIATO: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Resumo

Esta revisão de escopo tem como objetivo mapear e caracterizar os métodos diagnósticos utilizados para mensurar a perda sanguínea no pós-parto imediato (até 1 hora) após parto vaginal, em ambiente hospitalar. Serão incluídos estudos que avaliem diferentes abordagens de estimativa ou quantificação da perda sanguínea, abrangendo métodos clínicos, quantitativos e o uso de dispositivos de coleta. Os principais desfechos de interesse incluem acurácia, confiabilidade, aplicabilidade clínica, factibilidade e, quando disponíveis, parâmetros de desempenho diagnóstico. A busca será realizada nas bases de dados PubMed, Embase, LILACS e BVS, por meio de descritores controlados (MeSH, Emtree e DeCS) e termos livres relacionados à hemorragia pós-parto, perda sanguínea, diagnóstico e parto vaginal. Os estudos identificados serão exportados para o software Rayyan, onde será realizada a remoção de duplicatas e a triagem inicial. A seleção dos estudos será conduzida por dois revisores independentes, com resolução de eventuais discordâncias por um terceiro revisor, em conformidade com as recomendações do checklist PRISMA-ScR. Espera-se, ao final, identificar e sintetizar os métodos disponíveis, bem como evidenciar lacunas na literatura, especialmente no que se refere à padronização das técnicas e à consistência dos indicadores de desempenho diagnóstico.

Palavras-chave (DeCS/MeSH)

- Hemorragia Pós-Parto
- Perda Sanguínea
- Diagnóstico
- Parto Vaginal

INTRODUÇÃO

Contextualização

A hemorragia pós-parto (HPP) figura entre as principais causas de morbimortalidade materna em todo o mundo, especialmente em países de baixa e média renda. A identificação precoce da perda sanguínea excessiva no período pós-parto imediato é fundamental para o manejo oportuno e para a redução de desfechos adversos. Contudo, a mensuração dessa perda ainda apresenta limitações relevantes, sobretudo em razão da variabilidade entre os métodos disponíveis.

Justificativa

Apesar de sua importância clínica, não há consenso quanto ao método mais adequado para mensurar a perda sanguínea no pós-parto imediato. Abordagens como a estimativa visual, a quantificação objetiva e o uso de marcadores laboratoriais apresentam diferentes níveis de acurácia e aplicabilidade. Nesse contexto, torna-se essencial mapear e sintetizar as evidências disponíveis, a fim de identificar lacunas na literatura e subsidiar a prática clínica baseada em evidências.

Problema de Pesquisa (PCC)

- População: mulheres no pós-parto imediato (até 1 hora) após parto vaginal
- Conceito: métodos diagnósticos de mensuração da perda sanguínea
- Contexto: ambiente hospitalar

Pergunta norteadora:

Quais métodos diagnósticos são utilizados para mensurar a perda sanguínea no pós-parto imediato após parto vaginal e quais são suas características de desempenho e aplicabilidade clínica?

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Mapear e caracterizar os métodos diagnósticos utilizados para a mensuração da perda sanguínea no pós-parto imediato após parto vaginal.

Objetivos Específicos

- Identificar os métodos diagnósticos empregados
- Avaliar acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN)
- Analisar a confiabilidade dos métodos
- Descrever a aplicabilidade clínica e a factibilidade
- Sintetizar as evidências disponíveis na literatura

MÉTODO

Tipo de Estudo

Trata-se de uma revisão de escopo.

Protocolo

A presente revisão será conduzida conforme as recomendações do PRISMA-ScR e estruturada com base na estratégia PCC (População, Conceito e Contexto). Como parte das boas práticas em pesquisa e com o objetivo de garantir transparência e reprodutibilidade, o protocolo deste estudo será previamente disponibilizado na plataforma Zenodo.

Critérios de Elegibilidade

Inclusão:

- Estudos envolvendo mulheres após parto vaginal
- Avaliação da perda sanguínea no pós-parto imediato (≤ 1 hora)
- Estudos que abordem métodos diagnósticos, tais como:
 - Métodos clínicos (estimativa visual, avaliação subjetiva)
 - Métodos quantitativos (QBL, método gravimétrico)
 - Dispositivos (drapes calibrados, bolsas coletoras)
 - Índices fisiológicos (*shock index*)
 - Métodos laboratoriais (hemoglobina, lactato, fibrinogênio)
- Estudos que avaliem desempenho diagnóstico
- Tipos de estudo: estudos diagnósticos, de coorte, ensaios clínicos, metodológicos e diretrizes

Exclusão:

- Estudos que incluam exclusivamente partos por cesariana
- Estudos focados exclusivamente em tratamento
- Avaliações tardias (> 24 horas) sem dados do período imediato
- Relatos de caso (opcional)

Estratégia de Busca

A busca bibliográfica será realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, Embase, LILACS e BVS. As estratégias de busca serão elaboradas com descritores controlados (MeSH, Emtree e DeCS) e termos livres, combinados por operadores booleanos (AND e OR), sendo adaptadas conforme as especificidades de cada base de dados. Não serão aplicados filtros relacionados à acurácia diagnóstica, com o objetivo de ampliar a sensibilidade da busca.

Seleção dos Estudos

Os registros identificados serão exportados para o software Rayyan, no qual será realizada a remoção de duplicatas.

A seleção ocorrerá em duas etapas:

1. Triagem de títulos e resumos
2. Leitura dos textos completos

O processo será conduzido por dois revisores independentes. Eventuais discordâncias serão resolvidas por um terceiro revisor.

Extração e Análise de Dados

Os dados serão extraídos por meio de uma planilha padronizada, contemplando:

- Identificação do estudo
- Características da população
- Método diagnóstico
- Indicadores de desempenho
- Aspectos de implementação
- Principais achados e limitações

Avaliação da Qualidade Metodológica

Será realizada conforme aplicável aos diferentes tipos de estudo incluídos, utilizando ferramentas específicas quando pertinente.

Síntese dos Dados

Os dados serão apresentados por meio de:

- Tabelas comparativas
- Gráficos
- Síntese narrativa estruturada
- Organização por categorias de métodos

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar os principais métodos utilizados para a mensuração da perda sanguínea no pós-parto imediato, destacando suas vantagens, limitações e aplicabilidade clínica. Pretende-se, ainda, evidenciar lacunas na literatura, como a ausência de padronização metodológica e a escassez de estudos que apresentem indicadores robustos, como valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN). Os resultados poderão subsidiar a prática clínica e contribuir para a elaboração de protocolos assistenciais mais consistentes.

Cronograma

Etapa	Período
Elaboração do projeto	Março – Abril
Busca na base de dados	Abril – Maio
Triagem dos estudos	Maio – Junho
Leitura completa	Junho – Julho
Extração de dados	Agosto
Análise e síntese	Setembro
Redação final	Outubro
Submissão e banca	Novembro

REFERÊNCIAS

Serão organizadas conforme as normas de Vancouver, incluindo artigos científicos, diretrizes clínicas e documentos institucionais relevantes.